

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FALSAFA FANINI O’QITISHNING INNOVATSION YO‘LLARI

Samatov Dilshodbek Toxirjonovich

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon

Email: dilshodbek.samatov.86@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039499>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mamlakatimiz pedagogik oliy ta’lim tizimida falsafa fanini o’qitish jarayonida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash bilan bog’liq bir qator muammolar va ularning yechimi borasida so’z yuritiladi. Shu bilan bir qatorda so’nggi yillarda jahon miqyosida innovatsion ta’lim texnologiyalarini O’zbekiston pedagogik oliy ta’lim tizimida qo’llashning dolzarb muammolari bayon etilgan. Innovatsion ta’limning asosiy maqsadi ta’lim oluvchilarda kelajakka mas’uliyat hissini va o’z-o’ziga ishonchni shakllantirishning pedagogik aspektlari yoritilgan. Shuningdek mana shu zamonaviy jamiyatda xar tomonlama yangilanayotgan mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida falsafa fanini o’qitishning dolzarb zaruriyati va ahamiyati haqida ilmiy taxlil qilingan hamda falsafaning predmetini o’rganish zarurati ochib berilgan.*

***Kalit so’zlar:** ta’lim, falsafa, globallashuv, pedagogika, ta’lim metodlari, zamonaviy ta’lim, pedagogik oliy ta’lim, innovatsion ta’lim.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается ряд проблем, связанных с применением передовых педагогических технологий в процессе преподавания философских дисциплин в системе высшего педагогического образования нашей страны и их решение. Наряду с этим, в последние годы были озвучены актуальные проблемы применения инновационных образовательных технологий в мировом масштабе в системе педагогического высшего образования Узбекистана. Основной целью инновационного образования является освещение педагогических аспектов формирования у обучающихся чувства ответственности за будущее и уверенности в себе. Также был проведен научный анализ насущной необходимости и значения преподавания философских дисциплин в системе высшего образования нашей страны, которая всесторонне обновляется в современном обществе, и выявлена необходимость изучения предмета философии.*

***Ключевые слова:** образование, философия, глобализация, педагогика, методы обучения, современное образование, педагогическое высшее образование, инновационное образование.*

***Abstract.** This article will talk about a number of problems related to the application of advanced pedagogical technologies in the process of teaching philosophy in the pedagogical higher education system of our country and their solution. At the same time, in recent years, the current problems of applying innovative educational technologies on a global scale in the pedagogical higher education system of Uzbekistan have been described. The main goal of innovative education is to highlight the pedagogical aspects of the formation of a sense of responsibility and self-confidence in the future in educators. It was also in this modern society that the scientific assumption was made about the urgent need and importance of teaching philosophy in the higher education system of our country, which is constantly being updated, and the need to study the subject of philosophy was revealed.*

***Keywords:** education, philosophy, globalization, pedagogy, educational methods, modern education, pedagogical higher education, innovative education.*

Kirish. XX asrning so‘nggi yillarida jahon miqyosida “innovatsion” ta’limni rivojlanish dolzarb muammoga aylandi. Hozirgi kunda uning turli davlatlarda xilma-xil shaklda namoyon bo‘lishida quyidagi umumiy jihatlari yorqin namoyon bo‘lmoqda:

1) ijtimoiy amaliyot rivojlanishi ehtiyojlar va oliy ta’lim bitiruvchilarining real tayyorgarlik darajasining o‘zaro mosligini ta’minlash;

2) oliy ta’lim muassasalarida yangi maqsadlarning qo‘yilishi hamda boshqaruvning tashkiliy tuzilish va shakllarining murakkablashuvi;

3) ta’lim jarayoni subyektlarining qiziqish va imkoniyatlarining ortishi.

Innovatsion ta’limning asosiy maqsadi ta’lim oluvchilarda kelajakka mas’uliyat hissini va o‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirishdir. J.Botkin boshchiligidagi olimlar guruhi “Rim klubi” ma’ruzasida innovatsion ta’limni an’anaviy, ya’ni “normativ” ta’limga muqobil sifatida bilimlarni egallashni asosiy turi sifatida tavsifladi.[1] Normativli ta’lim “takrorlanuvchi vaziyatlarda faoliyat xulq-atvor qoidalarini o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan” bo‘lsa, innovatsion ta’lim yangi vaziyatlarda birgalikda harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishni ko‘zda tutadi.

Innovatsion texnologiyalar talabalarining faol hayotiy munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ularga o‘quv jarayonidagi yangi shakldagi interaktiv usullar kiradi. Bu texnologiyalar bugungi kunda rivojlangan horijiy mamlakatlarning jumladan, Amerika Qo‘shma shtatlari, Germaniya, Yaponiya va Rossiya davlatlarining oliy ta’lim muassasalarida ta’lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda keng qo‘llanilmoqda.[2]

Falsafa fanidan fan va ishchi dasturini yaratish hamda ma’ruzalar matnlarini ishlab chiqish shu bilan bir qatorda falsafadan dars berish metodikasi boshqa fanlardan dars berish metodikalaridan butunlay farq qilishi bilan belgilanadi. Falsafa o‘z xususiyatiga va jamiyatda o‘z ijtimoiy funksiyalariga ega va buni darslarda hisobga olish zarur. Bundan tashqari, darslarni o‘tkazishning ma’ruza va seminar mashg‘uotlari kabi an’anaviy shakllari hozirgi zamon pedagogikasi va tanqidiy fikrlash nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan darslarni o‘tkazish shakllari va uslublarini ham qamrab oladi. Bu turdagi dasturlar shu paytgacha yo‘q edi.

O‘qitish va tushuntirishning innovatsion metodlari, darslarni o‘tkazishning interfaol shakllari talabalar va o‘qituvchilarning talab va ehtiyojlarini to‘laqonli qondirishga xizmat qiladi, zero darslarni tanqidiy yondashuv va bahs-munozaralarga asoslangan holda olib borish imkonini beradi, axborotni eslab qolish va ifodalash psixologik va neyrofiziologik xususiyatlarini hisobga oladi. Interfaol metodikalar talabalarda guruhda muhokama va munozara qilish, materialni idrok etishga tanqidiy yondashish ko‘nikmalarini shakllantirishga, shuningdek ularga faylasuf kasbining muhim tarkibiy elementi hisoblangan notiqlik san’atini o‘rgatishga ko‘maklashadi.[3]

Falsafa fanidan dars berishning ko‘pgina innovatsion shakllari va uslublari falsafani o‘qitishda falsafiy bilimning mazmuni xususiyatlarini hisobga olish zarur. Dars o‘tish shakllari xaqida umumnazariy tasavvurlar, falsafani o‘qitishning boshqa fanlarini o‘qitishdan farqi va umumiyligi, falsafani o‘qitishdagi tolerantlik va ijodiy yondashuv, talabalarda ilmiy va falsafiy dunyoqarashning shakllanishida falsafaning ahamiyati haqida tushuncha hosil qilish bilan farqlanadi. Shu bilan bir qatorda falsafa fanini o‘qitishda rivojlangan mamlakatlar oliy ta’lim tizimidagi tajribalardan foydalanish bir qator ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi

Tadqiqotning metodologiyasi va obyekti. XXI asrda O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish ustivor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa, o‘z navbatida faylasuf olimlarimiz zimmasiga tegishli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘quv adabiyotlarini hozirgi davr talabi va

ilm-fanning so‘nggi yutuqlarini hisobga olgan holda yangilab borish, ta’lim jarayoniga innovatsiya va ta’lim texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda.[4]

Ilm-fan va ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi jamiyatni iqtisodiy tapanqiy ettirish bilan bir qatopda ijtimoiy munosabatlar mazmunida ham tub o‘zgapishlapning po‘y berishiga zamin yaratmoqda. Shuningdek, iqtisodiy sohada bo‘lgani singari ijtimoiy, shu jumladan, ta’lim sohasida ham texnologik yondashuvni tatbiq etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Inson, uning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq atvorning andozalarini o‘zgartirish Respublikada amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi, umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O‘zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.[7]

O‘quv jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan ta’lim sifatini belgilovchi holatlarga jiddiy e’tibor berish, unda yuqori pedagogik darajada dars berish, muammoli ma’ruzalar o‘qish, darslarni savol-javob tariqasida qiziqarli tashkil qilish, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va multimedia vositalaridan foydalanishga undaydigan, o‘ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo‘yish, talabchanlik, talabalar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb kilishdan iboratdir.[5]

Bugungi kunda rivojlangan xorijiy mamlakatlarda quyidagi innovatsiyalar va ta’lim texnologiyalari qo‘llanilmoqda.

Bular quyidagilardir:

- 1) kichik guruhlarda ishlash;
- 2) aqliy xujum usuli;
- 3) rolli o‘yinlar;
- 4) ”Blis-so‘rov” usuli;
- 5) FSMU texnologiyasi;
- 6) Yozma bahs (debat) usuli;
- 7) o‘z pozitsiyasini egallash;
- 8) Diskussiya;
- 9) Keys-stadi usuli va boshqalar.

Real ta’lim amaliyoti ilg‘or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilishini to‘liq tasdiqlamoqda. Biroq ilg‘or pedagogik texnologiyalarni oliy ta’lim jarayoniga qo‘llash bilan bog‘liq bir qator muammolar mavjudki, ularni e’tiborga olish va hal etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bunday dolzarb muammolar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchidan, oliy ta’limda qo‘llash uchun mo‘ljallangan interfaol metodlar tasnifi va ularning mazmun-mohiyatini yoritib beruvchi o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarning yetarli emas.

Ikkinchidan, professor-o‘qituvchilar interfaol metodlarni qo‘llashda uslubiy qoidalarga to‘liq rioya etishlari zarur. Interfaol usullar fanning o‘ziga xos xususiyati, mavzuning maqsad va vazifalari, talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘tkazilishi kerak.

Uchinchidan, ta’lim texnologiyalarini yaratish uchun professor-o‘qituvchilar o‘quv maqsadlarini pedagogik vazifalarga aylantirish, uni kutiladigan natijaga mos holda aniqlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari lozim.

To‘rtinchidan, oliy ta’lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish an’anaviy o‘qitish tizimining muqobili sifatida xizmat qilishi lozim.

Zamonaviy jamiyat o‘zining tez va chuqur o‘zgaruvchan tavsifiga ega bo‘lib, bunday o‘zgarishlar jamoatchilik tuzilmalari, jumladan, mustaqil davlatlar, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar, demografik siyosat, urbanizatsiya jarayonlarida ko‘zga yaqqol tashlanmoqda. Ta’lim ham global umumhamjamiyat tuzilmasining alohida tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo‘layotgan barcha o‘zgarishlarni hisobga olishi, ana shu asosda o‘z tuzilishi va faoliyat mazmunini o‘zgartirishi zarur.

Bugungi kunda ta’limning jamiyat rivojlanish sur‘atlaridan ortda qolayotganligi, ta’lim jarayonida qo‘llanilayotgan texnologiyalarning zamonaviy talablarga to‘liq javob bermasligi haqidagi masala dunyo hamjamiyati tomonidan tez-tez e’tirof etilmoqda. Chunki ta’lim ham ijtimoiylashtirish vazifasini bajaruvchi sifatida jamiyatdagi o‘zgarishlar ortidan borishi hamda uning rivojlanishiga o‘z ta’sirini o‘tkazishi kerak. [8] Biroq jamiyat rivojlanishi va ta’lim tizimi o‘rtasidagi munosabat murakkab ko‘rinishga ega bo‘lib, yuqori darajadagi jo‘shqinlik bilan farqlanadi. Ta’lim barcha faol va sust o‘zgarishlar ta’sirini qabul qilavermaydi, jamiyatda bo‘layotgan voqealarga esa o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Ana shu nuqtai nazardan ta’limdagi o‘zgarishlar faqatgina natija sifatida emas, balki jamiyatning kelgusidagi o‘ziga xos rivojlanish shartidir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Falsafa fanini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalanish zarurdir.

- 1) *Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim.*
- 2) *Tizimli yondoshuv.*
- 3) *Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv.*
- 4) *Dialogik yondoshuv.*
- 5) *Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish.*
- 6) *Muammoli ta’lim.*
- 7) *Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari.*
- 8) *O‘qitishning usullari va texnikasi.*
- 9) *O‘qitishni tashkil etish shakllari.*
- 10) *O‘qitish vositalari.*
- 11) *Kommunikasiya usullari.*
- 12) *Kommunikasiya usullari.*
- 13) *Teskari aloqa usullari va vositalari.*
- 14) *Boshqarish usullari va vositalari.*
- 15) *Monitoring va baholash.*

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim bu ta’lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv bu ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyiligi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv bu shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish bu demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim bu ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri.[6] Bunda ilmiy bilimni obektiv qarama-qarshiligi va uni xal etish usullarini, dialektik mushohodani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash.

O‘qitishning usullari va texnikasi bu ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

O‘qitishni tashkil etish shakllari bu dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O‘qitish vositalari bu o‘qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikasiya usullari bu tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari bu kuzatish, blis-so‘rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini taxlili asosida o‘qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari bu o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, quyilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash bu o‘quv mashg‘ulotida ham butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi

Xulosa. □ Hozirgi paytda falsafa darslarini bizning talabalarimiz juda qisqa vaqt oraliq‘ida, masalan, 30 soatlik ma’ruza va 30 soatlik seminar mashg‘ulotlarida o‘zlashtirishi kerak bo‘lmoqda. Bu vaqt ichida biz talabalarni ham o‘z o‘tmish milliy falsafiy qadriyatlar bilan, ham jahon falsafasi mazmunida sodir bo‘lgan yirik o‘zgarishlar bilan, ham shakllana boshlagan yangi falsafaning o‘z asosiy mavzulari bilan, ham milliy g‘oyamiz-mafkuramiz mazmuni bilan chuqur tanishtirishga ulgurish yo‘llarini izlashimiz kerak bo‘ladi.

Falsafani o‘rganish u olis davrlarda “hos insonlar bilan hos tilda so‘zlashmoq”ni bildirgan va uni jiddiy o‘rganish, bir tomondan, davlatni boshqarish amaliyoti uchun jiddiy zarurat bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan uni o‘rganish hayotining ma’nosini tushunish, barkamol inson bo‘lish vositasi bo‘lib kelgan edi. Endilikda esa biz falsafani o‘z milliy falsafamizning mashaqqatli shakllanishi, tug‘ilishi jarayonida o‘qitmoqdamiz.

Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar. “Falsafa” fani talaba yoshlarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantiradigan, falsafiy asarlarni qunt bilan o‘qishi va o‘zlashtirishi, ma’naviy sohadagi masala va muammolar bo‘yicha erkin fikr yuritish qobiliyatini o‘stiradigan yangi pedagogik texnologiyalar asosiga quriladi. “Falsafa” fanini o‘qitish jarayonida

ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, obyektivlik tamoyillariga amal qilingani holda “Aqliy hujum”, “FSMU”, “Keys-stadis”, “Bumerang”, “Klaster”, bahs-munozara, prezentatsiya kabi zamonaviy pedagogik texnologiya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

“Falsafa” fanini o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog‘idagi rasmiy saytlardan tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‘z va iboralar asosida yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi.

REFERENCES

1. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sulstonova A. Falsafa. – Toshkent: TMU, 2019
2. Saifnazarov I. Muxtorov A., Sultanov T., Usmonov F. Falsafa. Darslik. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi, 2021.-424 b.
3. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: 2019
4. Shermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021.667-b
5. Innovasion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015 –81-b.
6. Maxmudova D.M. Muammoli ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish metodikasi. Ped. fan. dok.... disser. Avtoreferati. –2022.
7. Muhammadjonova L.A. L.A. Abdulla Sher, Shodimetova G. Axloq falsafasi. – Toshkent: Vneshinvestprom, 2023
8. Qaxxarova, M. (2021). Social-spiritual environment of society and spiritual ideal. Oriental Journal of Social Sciences, 32 p.